

PREMIERE PROJEKTS

Visā Eiropā lauksaimniecības, mežsaimniecības un citas saistītās lauku nozares vienlaikus saskaras gan ar sociālām, ekonomiskām un vides problēmām izaicinājumiem, gan kā arī ar daudzām aizraujošām iespējām.

Lai palīdzētu lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un lauku apvidu iedzīvotājiem arī turpmāk darboties atbilstoši sabiedrības gaidām, kā arī nodarboties ar uzņēmējdarbību un, rīkojoties atbildīgi ar ierobežotajiem dabas resursiem, ir nepieciešamas jaunas, praktiskas un efektīvas idejas. Šo iemeslu dēļ inovācijas ir viens no aktuālākajiem diskusiju tematiem gan lauku saimniecībās, gan arī sanāksmju zālēs Briselē.

Inovācijas ietver dažādus procesus. Lai īstenotu inovatīvas idejas un jaunus risinājumus, ir nepieciešama sadarbības tīklu veidošana, ideju koprade un informācijas apmaiņa **starp partneriem ar dažādām kompetencēm**. ES finansējums tā sauktajiem daudzāģentu (multi-actor) pētniecības un inovāciju projektiem ir īpaši svarīgs instruments, lai paātrinātu inovāciju izstrādi, to pielāgošanu vietējā līmenī, kā arī izplatīšanu un izmantošanu pārtikas, lauksaimniecības, bioekonomikas, dabas resursu pārvaldības un vides jomās.

Atbilstoši ES daudzāģentu pieejai projektu pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina, ka projekta rezultātu potenciālie lietotāji sniedz ieguldījumu projekta izstrādē un īstenošanā **no tā sākuma līdz darbības beigām**. Vairāk nekā 40% no visiem programmas “Apvārsnis Eiropa” pētniecības un inovācijas 6. kopas tematiem ir jāpiemēro daudzāģentu pieeja, turklāt šādu iniciatīvu skaits nākotnē pieaugs.

PREMIERE MĒRĶI

PREMIERE mērķis ir stiprināt daudzāģentu pieeju, veicinot atbilstošāku, saskaņotāku un labāk sagatavotu sadarbības projektu pieteikumu izstrādi. Tajā tiek aplūkoti aspekti, kas saistīti ar piemērotu partneru atrašanu, projekta partnerības veidošanu, darba plāna kopīgu izstrādi un pārrunām par atbilstošu budžetu.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunu partnerorganizāciju iesaistīšanai, kuras iepriekš nav darbojušās daudzāģentu projektos, tostarp tām, kuru pieteikumi līdz šim nav piesaistījuši finansējumu.

Sekmīgas daudzāģentu projektu pieejas pamatā ir iespēja akadēmiskajiem un neakadēmiskajiem konsorcijs dalībniekiem atrast citam citu un sadarboties, atrodoties vienlīdzīgās pozīcijās un nodrošinot, ka **kopīgais darbs ir vērsts uz praktisku reālajām vajadzībām**.

SAGAI DĀMIĒ REZULTĀTI

PREMIERE veicinās veiksmīgu daudzāģentu pieteikumu sagatavošanu “Apvārsnis Eiropa” programmai un ārpus tās, izstrādājot atbalsta pasākumu kopumu un viegli lietojamus materiālus:

- **Starpniecības pasākumus** saistībā ar gaidāmajiem “Apvārsnis Eiropa” daudzāģentu projektu uzsaukumiem.
- **Izmēģinājuma sākuma finansējumu projekta pieteikuma izstrādei**, tostarp lai iesaistītu EIP-AGRI darbības grupas programmā “Apvārsnis Eiropa”.
- **Sekmīgu jaunu daudzāģentu projektu izcelšanu** īpašos pasākumos.
- **Daudzāģentu apmācības**, izmantojot simulācijas spēli, tiešsaistes akadēmiju un MOOC tiešsaistes kursu, kā arī bezsaistes pasniedzēju apmācību.
- **Daudzveidīgus projekta rezultātus** (video, rokasgrāmatas u.c.)
- **Ieteikumus un informatīvus materiālus** Eiropas Komisijai un ārējiem vērtētājiem, lai palīdzētu nodrošināt daudzāģentu pieejas ieviešanu jaunos projektu pieteikumos

IESAISTIES!

Iesaistieties PREMIERE programmā gan, ja esat jau pieredzējis projektu pieteikumu rakstītājs, gan arī, ja ES finansēto daudzāģentu pētniecības un inovāciju projektu pasaulē esat iesācējs. Mēs esam īpaši ieinteresēti veidot kontaktus ar cilvēkiem, kurus interesē potenciāla partnerība inovāciju jomā. Jūs varat būt zinātnieks, lauksaimnieks, mežsaimnieks, lauku uzņēmējs, NVO aktivists, konsultants, inovāciju atbalsta dienesta darbinieks, administrators vai politikas veidotājs.

Sekoiet līdzi mūsu darbam un sazinieties ar mums! Galveno uzmanību savā darbā vēršam uz daudzāģentu projektiem, kas tiek finansēti pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" 6. kopas ietvaros, taču apzināties, ka arī citās tematiskajās jomās ir daudz individu un organizāciju ar atbilstošu pieredzi.

Projekta koordinēšana:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Vācija

Mājas lapa: www.premiere-multiactor.eu

E-pasts: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

SADARBĪBA

Mēs esam **15 partneri no 12 valstīm**, kas sadarbojas, lai palīdzētu paātrināt inovācijas, atbalstot veiksmīgu tādu daudzāģentu projektu pieteikumu sagatavošanu, kas labāk atbilst reālajām praktizējošo speciālistu vajadzībām. Mūsu pieredze ir ļoti daudzveidīga. Mēs esam īsts daudzāģentu konsorcijs, kas strādā interaktīvā veidā, lai uzlabotu daudzāģentu pieejas sekmīgu īstenošanu.

Partneri:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Vācija
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Beļģija
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NVO Kodukant Läänemaa, KKLM), Igaunija
- Maaeluteadmiskeskus (METK), Igaunija
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Francija
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Vācija
- University of Galway, Īrija
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Itālija
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Latvija
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Nīderlande
- Highclere Consulting SRL (HCC), Rumānija
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Spānija
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Spānija.
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polija
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovēnija

Daudzāģentu projektu koprade

Nosaukums: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu